

POLAND

POLAND

RIVOJLANISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI PEDAGOGIK TEKSHIRISH

Qahramonova Zebuniso Raufjon qizi

ATMU Defektologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11499114>

Annotatsiya. Ushbu maqolada rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni pedagogik tekshirish to'g'risida ma'lumot beriladi. Pedagogik tekshiruv bolani ma'lum bir yosh davrida egallashi kerak bo'lgan bilim, ko'nikma, qobiliyatlari haqidagi ma'lumotlarni ochish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: pedagogik, ko'nikma, qobiliyat, intellekti, diagnostika, intonatsiya, punktatsion, pedagog-defektolog, eshitish, ko'rish.

Atrof olam haqidagi tasavvur zahirasini, o'quv ishlari uchun kerakli sifatlarni shakllanganligini aniqlashga yordam beradi (psixik harakatlarning ixtiyoriyligi, rejalashtirish, o'z-o'zini nazorat qilish, qiziqishlari va x.k.lar). Agar bola 1 sinfga borishga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsa, uni ta'lim olishga tayyorgarligini aniqlash zarur (jismoniy, psixologik, aqliy). Agar bola maktabda o'qiyotgan bo'lsa, qiyinchilikka ochilib keluvchi sabablarini tushunish darkor. Pedagog bola haqidagi qiziqtiruvchi ma'lumotlarini bola bilan, ota-onasi bilan, tarbiyachilari bilan bilvosita suhbat orqali, uni ishlarini analiz qilish (rasmlari, daftarlari va x.k.) natijasida olish mumkin. Amaliyotni ko'rsatishicha, bola haqidagi to'liq ma'lumotlar hajmini maxsus uyishtirilgan kuzatuv orqali tashxis qilish mumkin. Pedagogik tekshiruv oldindan rejalashtirilgan, aniq yo'nalishli va tizimli bo'lishi kerak. Yetakchi faoliyatni kuzatishi muhimdir, unda u yoki bu yoshda psixologik yangi obrazlarning paydo bo'lishi yangi yetakchi faoliyatga o'tishning shakllanishi, yangi psixologik rivojlanish davrini ko'rish mumkin. Pedagogik kuzatuv bolaning faoliyat aspekt motivatsiyasini yetarlicha yaxshi o'rganishga, uning tasavvur va qiziqishlarini faolligini o'rganishga yordam beradi. Motivatsiyani o'rganish bola shaxsining yetilganlik darajasini ko'rsatadi.

Bola qiziqishlarini aniqlash diagnostik xarakter kasb etadi. Masalan, o'qish, matematika, tabiatshunoslik, jismoniy tarbiya va boshqa predmetlardan qaysi biri bolani o'ziga ko'proq tortsa o'sha namuna bo'la oladi. Birlamchi intellekti saqlangan bolalar ko'proq ularning nuqsonlari faoliyatni samarali bo'lishida kamroq ta'sir etadiganini yaxshi ko'rishadi (misol uchun og'ir nutq nuqsonli bolalar matematikani, yozuv va o'qishga nisbatan ko'proq yaxshi ko'rishadi). Kuzatishlar shuningdek faoliyatni shakllanganlik darajasini: aniq bir maqsadga qaratilganligi, tashkillashtirilishi, ifodalashi, harakatlarini rejalashtira olish

qobiliyati, faoliyati davomida o'zi mustaqil vositalardan foydalana olishi baholashga yordam beradi.

Bolani faoliyat haqidagi tasavvurlarining shakllanganligini aniqlash uchun pedagog quyidagilarga ahamiyat berishi lozim.

- vazifasi, maqsad va yo'l-yo'rig'ini tushunishi;
- oddiy ko'rsatmali vazifani hamda bir nechta topshiriqli vazifalarni bajarish qobiliyati;
- harakatlarni ketma-ketligini aniqlay olishi;
- maqsadni o'zgarishiga ko'ra harakatlarni unga moslab yangitdan qura olish qobiliyati;
- ish jarayonida o'z- o'zini boshqara olish imkoniyati;
- faoliyatidagi barcha qiyinchiliklarni yengib o'tib, topshiriqni aniq bir natijasiga yetkazishi;
- o'z faoliyati natijalarini to'g'ri baholay olish qobiliyati;
- o'z diqqatini bir topshiriqdan ikkinchisiga o'tkaza olishi;

Bolani alohida faoliyat turlarini xarakteri muhimdir.

Pedagogik kuzatuv shuningdek, bolani o'ziga va atrofdagilarga bo'lgan munosabatini ham aniqlashga yordam beradi. Ushbu xususiyatlarni bolaning muloqotga kirishishga, rahbarlik qilishga intilishlari, o'zidan kattalar va kichik bolalar bilan o'zini qanday tutishi, qanchalik tashabbuskorligi, atrofdagilarning unga bo'lgan munosabati va boshqalar orqali pedagog aniqlaydi. Bolaning o'zining nuqsoniga bo'lgan munosabati uni intellektual va shaxsiy rivojlanish darajasini xarakterlaydi. Ba'zida intellekti saqlangan bolalar, nuqsonlarini qiyin qabul etib, salbiy noadekvat reaksiyalarini ifodalaydi hamda atrofdagilarga tajavuskorlik munosabati bilan qaraydilar. Shuningdek og'ir nuqsonli shaxslarda noadekvat reaksiyalar bo'lmasdan, kamroq buzilishli tengdoshlariga oson qo'shila oladigan bolalar ham uchraydi. U yoki bu muammolar bo'yicha bolalarni kuzatish natijalari individual "kuzatuv" kundaligiga yozib boriladi. Kuzatuv orqali olingan ma'lumotlar bolani psixologo-pedagogik xarakterida foydalaniladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni gapiradigan bo'lsak ularning son, o'rab turuvchi olam haqidagi elementar tushunchalari, mustaqil faoliyat yuritish imkoniyatlari mavjudligi to'g'risida gapiramiz. Maktab o'quvchilarini tekshirish jarayonida ularning hozir o'tilayotgan va o'tilgan dasturiy materialni bilish darajasi o'rganiladi.

Psixik rivojlanishi orqada qolgan bolalar birinchi o'quv yili davomida o'qish bo'yicha mo'ljallangan ta'lim dasturni o'zlashtira olmasliklari ham mumkin. Ular

sekin, bo'g'inma bo'g'in o'qidilar, punktatsion intonatsiyaga rioya qilishmaydi, harf va bo'g'inlarni joyini almashtirib qo'yish, o'zgartirish, o'tkazib yuborish ularga xarakterlidir.

O'qish ko'nikmasini egallashda eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar va nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar sezilarli qiyinchiliklarga duch keladi. Ularda harflab, tahminiy o'qish, so'z va harflarni almashtirib qo'yish va o'qilgan tekstni to'liq tushuna olmaslik alomatlari kuzatiladi. Ko'rishda nuqson bo'lgan bolalar harf, bo'g'in, so'zlarni idroq etishda qiyinchiliklarga duch keladi, ko'pincha qatorni "yo'qotib qo'yishadi" va harf yoki so'zlarni joyini almashtirib qo'yishadi, bu esa o'qish va o'qilgan tekstni tushunish ko'nikmasini egalashga salbiy ta'sir etadi. Tekst bolalarga o'qib berilgan holda, ular tushanadi va tekst mazmunini aytib berishadi.

Intelektual rivojlanishi buzilgan bolalar 7-8 yoshida yozishni o'rganolmaydilar. Ular vazifani maqsadini tushunmaydilar; motorikasida, harakat koordinatsiyasining rivojlanmaganligining qo'pol buzilishlari, xattoki elementar vazifalarni bajarishdagi fazoviy qiyinchiliklar uchraydi.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga yozish malakalarini buzilishi eshitish qobiliyati zaifligi bilan bog'liq xatoliklar xarakterlidir. Ular yozish davomida eshitalishi va paydo bo'lishi bo'yicha bir biriga o'xshash tovushlarni aralashtirib, yumshatishlarni noto'g'ri ishlatadilar, urg'u qo'yilmagan bo'g'inlarni tashlab ketadilar, murakkab paytlarda undosh xarflarni o'tkazib yuboradilar, gapning tuzilishini buzadilar.

Pedagogik tekshirish asosida pedagog-defektolog faqatgina bolaning bilim darajasi haqida xulosa chiqarmasdan, balki u yoki bu qiyinchiliklar nimalardan kelib chiqqanligi, ulaming asosida nimalar yotishini tushunib oladi. Tekshirish natijalarini tahlil qilish vaqtida asosiy diqqat bolaning berilgan topshiriqni mustaqil bajarish qobiliyati, lozim bo'lganda yordamni qabul qilishi va o'zlashtirilgan harakat usulidan o'xshash sharoitlarda foydalanishga qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.A.Nurkeldiyeva, M.U.Hamidova "Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar diagnostikasi" Toshkent – 2016;
2. Raxmanova V.S. "Korreksion pedagogika va logopediya". Toshkent "Iqtisod - Moliya" 2007;
3. M.Y. Ayupova "Logopediya". Toshkent O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti 2007;
4. Muminova L.R., Ayupova M.YU. Logopediya. Toshkent.1993